

Закон несуществующего действия

Горячкин Дмитрий Геннадиевич (г. Красноярск)

Этот мир состоит из материи, всё, абсолютно всё, является материей. В каждой материи, без исключения, происходит движение и это значит, что каждая материя есть действие. И наоборот, каждое действие материально, потому что не существует действий без материи. Действие и материя - это названия одного и того же. Весь мир - это действие. Однако, далеко не все действия, которые приняты в мире таковыми, на самом деле существуют. Есть действия видимые и невидимые. Доказывать действия видимые нет нужды - они и так существуют. Например, солнце, земля, вода, человек - все эти действия существуют и в доказательствах не нуждаются. А вот невидимые действия нужно доказывать, чтобы определить какое из них существующее, а какое не существующее, выдуманное. Мой закон позволяет это легко сделать. У действия есть свои принципы, а именно:

Принцип первый: каждое действие имеет начало, окончание и последствия. У невидимого действия все эти свойства должны быть обязательно и если одного из этих свойств нет, значит этого действия не существует, значит оно выдуманное.

Например, солнечный свет, как действие, как материя, имеет начало - это солнце. Солнечный свет имеет окончание - это земля и все что есть на земле, в том числе заканчивается и на людях. И имеет последствия - это свет, тепло и т.д. Есть начало, окончание и последствия. Или, например, день, начало есть? Как его определить? По свету? Но и ночью бывает светло. По часам? А когда нет часов? Значит определить не получится. То есть определить где начинается день, как действие, не представляется возможным и окончание тоже. А последствия полностью совпадают с последствиями солнечного света. В цепочке действий: солнце, солнечный свет, вакуум, атмосфера земли, земля и все остальные последствия, дня нет. И если, например, вставить день, то последствия не изменяться, а когда убрать, тоже не изменяться. И, например, если из этой цепочки убрать любое другое действие, то сразу поменяются все последствия, потому что они, все эти действия - существующие. Потому, что материя всегда генерирует следующую материю и если убрать из цепочки предыдущую, то точно не будет следующей. Это значит, что дня, как действия, как материи, не существует. Это выдумка. И, в свою очередь, это значит, что всё из чего состоит день, тоже выдумка, не существующая материя. То есть, секунды, минуты и часы, ничего нет, так же и с неделями, и с месяцем, и с годом.

Или, например, притяжение Земли. Действие невидимое. Начало у этого действия есть - это Земля, окончание тоже есть - это космос, там на человека притяжение Земли уже не действует. Последствия этого действия существуют постоянно, это значит, притяжение Земли является существующим действием. А время? Его тоже не видно и нигде нет его начала и его окончания, а также нигде нет его по-

следствий. Это значит, что время, как действие, как материя, не существует. Всегда, ошибочно, материю принимали за время, потому что одни и те же последствия. Точно также и с энергией. Закон Ньютона гласит, что тело остаётся в покое, пока на него нет воздействия внешней силы. А что это за действие - сила или энергия? Нет его начала и нет его окончания, а последствия происходят от другого действия. Мой закон чётко показывает, что энергией, ошибочно, называли действие, то есть материю и поэтому прописали её отдельной строкой, так что Ньютон заблуждался. Не бывает бесследной материи, потому что материя в материи всегда оставит последствия, и если таковых нет, значит такая материя, такое действие несуществующие.

Принцип второй: каждое действие производит или генерирует последствия, с определёнными функциями, даже, можно сказать с природными инстинктами. Изменить эти функции невозможно.

Тот же самый пример, солнечный свет. У этого действия много функций, но такой функции как время, у него нет, потому что действие «солнечный свет» постоянное. Поэтому, даже если бы, такая функция, как время и существовала, чего конечно нет, то в действии «солнечный свет», её всё равно не было бы, потому что солнечный свет поступает на землю всегда и без перерыва. Нет ни одного действия, в, последствий которого была бы заложена функция время. Казалось бы, если у действия есть начало и окончание, значит и есть время, но это не так. Потому, что, каждое действие, переходит в следующее действие, каждая материя в следующую материю. Во вселенной это происходит постоянно и никогда не заканчивается, потому что материя-действие, никогда не покидают вселенную. Это значит, что во вселенной, которая сама является действием, последствия существуют всегда, то есть без времени. И по всему видно, что действие, желает существовать вечно и время ему в принципе не нужно.

Принцип третий: действие всегда имеет функцию - вперёд. Потому, что любое действие, даже обратное действие, является всего лишь последствием предыдущего и это значит, что движется в перед. Поэтому действие вперёд всегда передаётся по цепочке последствий, это принцип последовательности вперёд. Применяя этот принцип, достаточно убрать из цепочки действий любое одно действие и цепочка сразу же прервётся. А если убранное действие не прерывает цепочку, значит это несуществующее действие. Например: скорость. Казалось бы, что скорость существует везде и люди это постоянно видят, однако, яблоко не падает, яблоко притягивает земля своим притяжением. У яблока, как у действия, не существует функции скорость и у притяжения, как у действия, скорость тоже не существует. Земля, и как её последствие, притяжение, не имеют функцию скорость, для притяжения и для Земли скорость просто не нужна. Это просто действие притягивать всё к себе. ВТО прямо сейчас, когда ничего

www.esa-conference.ru

не падает, притяжение существует, но никакой скорости в нём нет. В цепочке действий, яблоневая ветка – яблоко – притяжение Земли и Земля, скорости нет. Если в эту цепочку вставить скорость, то ничего не поменяется, результат будет тот же самый. А если из этой цепочки убрать любое действие, например, притяжение, то всё поменяется, это значит, что скорости, как действие, как материи, не существует – это выдумка.

Или ещё пример – солнечный свет. Солнечный свет летит – это заблуждение. В цепочке солнце – солнечный свет – Земля скорости тоже нет и если её в эту цепочку вставить, то ничего не изменится. Почему? Потому что солнечный свет – это действие, вот такое действие. Это действие не может быть в другом состоянии, потому что оно такой материей создано. Это действие совсем не знает, что оно летит – оно просто есть. Потому что основа каждого действия – это вперёд, в любые стороны, но всегда вперёд. Это не скорость, это само действие.

Проверку моим законом скорость не проходит. Начало скорости при падении, полностью соответствует притяжению, окончание тоже, и последствия те же. Однако, можно сказать, что у яблока, например, есть функция, которая переходит в скорость. Это масса. Но сама масса, тоже не проходит проверку моим законом. Где начало массы? Где её окончание? А все последствия массы полностью совпадают с притяжением. Это значит, что масса несуществующие действие и как следствие скорость и время. Потому, что не существует никакой тяжести в принципе, есть только действие- притяжение земли.

Таким образом, применяя мой закон, легко определить, где правда и где ложь. Второе название: Закон правды и лжи.

Применив свой закон несуществующего действия, я открыл и доказал основное, начальное действие всего – желание. Начало и окончание желания-человек и поэтому единственная мысль у человека Я ХОЧУ, и весь мир последствие этого.

МАТЕРИЯ - ЖЕЛАНИЕ.

Применив на практике свой закон - Закон несуществующего действия, я открыл, новую, до сих пор не известную материю - желание.

Желание, есть доказанное мною действие. Оно имеет начало и окончание, а также последствия. Действие – желание происходит по трём принципам:

Первый. Это принцип одновременного существования в большом и малом, в одном месте и везде, быть одним и множественным. Желание находится в одном человеке и во всех сразу. Когда 4 миллиард человек, подумали: Я ХОЧУ, действие-желание

успело быть везде и сразу. Потому, что оно может перемещаться со скоростями на много, много больше чем скорость света. Чем кстати опровергает теорию относительности Эйнштейна. Это потому, что всё её действие, происходит между собой, но при этом внутри себя одного. Поэтому эта материя везде, одновременно и это оно, желание, а не квантовое поле. Желание, является той материей, на которой держится всё. Отсюда вытекает второй принцип

Второй. Только действие-желание, всегда генерирует себя и само себя в последствиях, и последствия одновременно, и так постоянно. Например, человек подумал: Я ХОЧУ и это и есть само желание, сама материя. Когда человек подумал: Я хочу банан, он, человек, сгенерировал желание (я хочу), а потом сгенерировал последствия, виде представления о банане. Мечты о банане являются материей, желанием и чем больше мечты, тем больше генерация желания, а эти мечты всегда на много больше, чем просто Я ХОЧУ. Все дальнейшие действия по добыче банана, будут уже последствиями желания, но при этом в основе их всегда будет желание. Поэтому, как материя, желание, является первичной материей для всего, тем самым действием, от которого пошли все последствия и продолжают до сих пор. Все остальные существующие действия во вселенной, функционально могут генерировать только свои последствия, а не повторять себя. Вся материя во вселенной постоянно соединяется или распадается, тем самым постоянно меняется и только желание не меняется и всегда остаётся желанием, в каждой материи, без исключения. Генерация желания происходит только в человеке.

Третий. Основным последствием генерации желания, является функция заблуждение. Являясь желанием, заблуждение легко меняет формы и становится временем, памятью, энергией, скоростью, сознанием, интеллектом, личностью, умом, характером, достижением, славой, богом, верой, успехом и ещё, плохим, и хорошим, и злом, и добром. И даже Жизнь. И всё это одновременно. Заблуждение становится всеми не существующими материями, для увеличения генерации желания, при этом оставаясь желанием. Потому, что именно в заблуждении генерируется больше всего желаний, достаточно посмотреть на время и доказательством тому является весь этот мир.

Желание, увеличивая себя, посредством человека, находится везде одновременно и удерживает структуру всех материи вселенной, потому что они все состоят из него. Таким образом, желание, доказывает теорию всего, ибо этим «всем» оно и является.